

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS AFICIONADOS.

141

A MI AMIGO.....

CANCION.

¿A qué llorar si mi llanto
No lo enjuga sino el viento?

¿A qué llorar si mi acento
Se pierde en la confusion?

Y es mi dolor tan acerbo,
Y es tan grande mi tristura,
Que no arranca la amargura
Ni un quejido al corazon.

Yo bien quisiera mi amigo
En tu seno verter llanto,
Fuera menos mi quebranto,
Fuera mi pena menor.

Mas ¿cómo llorar podria?
Seca del llanto la fuente

Mi corazon ya no siente
Ni el encono, ni el amor.

Si aborrecer yo pudiera
En el odio me gozara,
Que el odiar me recordara,
Que aun existe el corazon.

Odio y amor en un tiempo
En mi pecho se han secado,
Tan sin fuerzas le ha dejado
La maldita decepcion.

L.ª Soler.

MÚSICA DE F. DE A. ALTIMIRA.

142 LA DANZA Y EL AMOR.

CONTRADANZA COREADA.

1.ª

Bellas niñas, que á las flores
Superais en hermosura,
Desechad toda amargura,
Dad espacio al buen humor.

Ostentando los primores
Con que el cielo os ha dotado,
Acudid donde os ha dado
Grata cita el Dios de amor.

2.ª

El galante caballero
Sus obsequios os ofrece
Y es dichoso el que merece
Conquistar vuestro favor.

Ceda ya el desden severo,
No hagais vana su esperanza
Y animad la alegre danza
Con que os brinda el Dios de amor.

La lozana primavera
De la vida es harto breve,
Se disipa cual la nieve
Bajo un sol abrasador.

Por lo mismo necio fuera
Quien la dicha renunciara,
Que aunque corta, nos prepara
Hoy la danza y el amor.

P. del C.

MÚSICA DE F. DE A. ALTIMIRA.

EL MIRIÑAQUE.

WALS COREADO.

MÚSICA DE F. DE A. ALTIMIRA.

I.

Si venís, niñas, al baile,
salís á pasear
El pomposó miriñaque
No debeis nunca olvidar.

Ya vistais soberbia seda
O humildísimo percal,
Con sus aros espaciosos
Mas los talles lucirán.

¿Qué parece aquella intrusa
Que sin Miriñaque va?

Una lánguida fantasma,
Un espectro sepulcral.

No escucheis de los censores,
El molesto murmurar,
Que conspiran envidiosos
Contra vuestra dignidad.

Y aunque vierta importuna la sátira
Su ponzoña traidora y sutil,
Despreciad, bellas niñas, su crítica
Y el progreso en las modas seguid.

SE HALLA DE VENTA
A. BORRÁ
CUESTA DEL TEATRO
PALMA

Es un símbolo esa moda
Que demuestra á no dudar
El lugar que el bello sexo
Se ha sabido conquistar.

Si pretende mano impura
La virtud atropellar,
Es un muro el Miriñaque
Contra el pollo mas audaz.

Para hacerse mas visible
Lidia el bravo militar
Y en la ciencia busca el sabio
Nombre, gloria y bienestar.

Ni la espada ni los libros
Os permiten manejar,
Es muy justo que os dejemos
Vuestras armas emplear.

Y conozcan los necios filósofos
Que si hablar no sabeis en latin,
Vuestras gracias y adornos angélicos
No logró Salomon resistir.

De la moda caprichosa
Los recursos emplead
Y que el hombre os rinda culto
Como su única deidad.

En dos leyes vuestro triunfo,
Bellas niñas, apoyad
Reuniendo en los adornos
Atracción y gravedad.

Por los anchos Miriñaques
Que llevais con gracia tal
El ensanche se ha logrado
De la gran Ciudad Condal.

Pues si dicha tal se os debe,
Vuestro círculo ensanchad
Y haced ver que el Miriñaque
Da decoro y majestad.

Venid pues y entonadles un trágala
Al compás de la danza feliz,
Y aunque pese á sus necios antípodas,
Miriñaques eternos vivid!...

P. del C.

MÚSICA DE F. DE A. ALTIMIRA.

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, calle del Bou de la Plaza Nueva, núm. 13.

Barcelona.—Imp. de Narciso Ramírez y Comp.^a, pasaje de Escudillers, núm. 4.—1876.